

INFEKSION KASALLIK COVID-19NING O`PKAGA TA`SIRI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6537343>

Shodiyeva Gulruh Shodiyevna

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika universiteti

1-kurs magistranti

Mamatqulov Doniyor Anvarovich

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti

magistratura bo`lim boshlig`i.

Annotatsiya: ABSTRACT *Butun dunyodagi infeksiyon kasalliklar ichida eng xavflilar safiga qo`shilgan koronavirusning infeksiyon kasallik(o`pka pnevmaniyasi)lar bilan aloqasi,patalogik holati hamda ularning tarqalishini oldini olish chora tadbirlari,bundan tashqari Covid-19ning qaysi infeksiyon kasalliklariga bog`lanishga bo`lgan moyilliklari bor ekanligi o`rganib chiqilmoqda.Koronavirusning infeksiyon kasalliklar natijasida rivojlanishi,mikroblar,bakteriyalr,viruslar bilan oqsil bog`lanishlari oqibatlar,yuqish yo`llari va kasalliklarning bir-biriga ta`sir doirasi o`rganildi.*

Kalit so`zlar:*infeksiyon jarayon,infeksiyon kasalliklar,virus, Covid-19,patalogik holat,patalogiya,inkubatsion davr,prodromal davr,rekonvalessensiya.*

KIRISH (ВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION).

Infeksiyon kasalliklarning chinakam sabablari 19-asrning 2-yarmida L. Paster, R. Kox, I. I. Mechnikov va b. olimlarning ishlari bilan isbot qilindi. Ba`zi kasalliklar (vabo, ich terlama, paratif, dizenteriya va b. ichak infeksiyalari) hazm yo`li orqali (bemorlar najasi tushgan suv va oziq-ovqat yoki shu najas zarralari tekkan yuvuqsiz qo`l orqali) yuqadi. Bemor yo`talganda, aksa o`rganda, so`zlashganda chiqadigan mayda shilimshiq zarralari havo bilan nafas yo`llariga kirishidan kelib chiqadigan kasalliklar (tomchili infeksiyalar)ga gripp, ko`kyo`tal, parotit, difteriya, qizamiq va b. kiradi. Ba`zi kasalliklarqon so`rar hasharotlar (bit, chivin, burga, kana, iskabtopar va h. k.) orqali yuqadi (bezugak, toshmali terlama, qaytalovchi terlama, kana va chivin orqali yuqadigan ensefalitlar, iskabtopar isitmasi va h. k.). Bemorga yaqin yurganda yoki uning sochig`i, idishtovog`i va b. buyumlaridan foydalanganda yuqadigan kasalliklar (tanosil kasalliklari, kuydirgi, kal yara va b.) alohida guruhni tashkil etadi. Infeksiyon kasalliklar bir necha kun (gripp, qizamiq, iskabtopar isitmasi) yoki bir necha hafta (ich terlama, toshmali terlama va b.) davom etishi yoki oylab va hatto,

yillab choʻzilishi mumkin (sil, moxov, zaxm). Infekzion kasalliklar kelib chiqishi organizmga kirgan patogen mikroblarning soniga, virulentligiga, kirgan joyiga, kishining yoshiga, infeksiyaga moyilligiga, shuningdek, mikroblarning atrofidagi tashqi muhit sharoitiga (noqulay sharoitda mikroblarning virulentligi kamayadi) bogʻliq. Infekzion kasalliklarning paydo boʻlishi va oʻtishida ijtimoiy sharoit (uy-joy, ovqatlanish tarzi, madaniy saviya, tibbiy yordam) hal qiluvchi rol oʻynaydi. Shu sharoitning oʻzaro taʼsiriga qarab Infekzion kasalliklarning turli (tipik — rostdana, yengil va b.) shakllari namoyon boʻladi. Infekzion kasalliklarning oʻtishida inkubatsion davr, kasallik simptomlarining paydo boʻlish va oshib borish davri, kasallik avjiga chiqqan davr(**prodromal**), kasallikning soʻnish davri va sogʻayish davri farq qilinadi. Infekzion kasalliklarning har birida shu davrlarning oʻziga xos xususiyatlari bor. Ich terlama kabi baʼzi Infekzion kasalliklar mikrobi ogʻrib oʻtgan organizmda saqlanib qoladi va tevarak-atrofdagi muhitga chiqaveradi. Koʻpgina Infekzion kasalliklardan keyin immunitet qoladi. Mas, Infekzion kasalliklarni aniqlashda kasallikning klinik belgilari, laboratoriyada tekshirish natijalari va epidemiologik maʼlumotlar asos qilib olinadi. Bemorlar maxsus jihozlangan infekzion kasalxonalarda davolanadi. Infekzion kasalliklarga qarshi kurashda profilaktika tadbirlari hal qiluvchi rol oʻynaydi. Infekzion kasalliklar ichida xavfli hisoblangan virus turi 2019 yilda aniqlandi va bu koronavirus deya ataldi. Har bir mamlakatlar qatori bizning mamlakatimiz ham qiyin vaziyatlarda qoldi. Shu onda bizning prezidentimizning quyidagi soʻzlari xalqimizga madad boʻldi. «Bu hayotning koʻp ogʻir sinovlarini va yaxshi-yomon kunlarini boshidan kechirgan xalqimiz hammasini toʻgʻri tushunib, masalaga ongli yondashmoqda. Muftiyat rahbarligida diniy ulamolar yurtimizga tinchlik-xotirjamlik, bemorlarga shifo tilab, duoi fotihalar qilishmoqda. Millati, tili va dinidan qatʼi nazar, hammamiz yakdilmiz va, ishonamizki, bu qiyinchiliklar, albatta, oʻtib ketadi.»

Hozirgi kunda infekzion kasalliklarning juda koʻp turi maʼlum boʻlib ularning har birining oʻziga xos patologiyasi, kelib chiqish sabablari, tarqalishi, yuqish yoʻllari hamda kasallikning oqibatlari mavjud. Dastlab quyidagilar haqida maʼlumotga ega boʻlishni joiz deb topdim. Yuqumli kasalliklar qadim zamonlarda ham uchragan. Chinchechak, oʻlat, vabo va boshqa xatarli, yuqumli kasalliklar vaqti-vaqti bilan keng tarqalib, millionlab kishilarning yostigʻini qurutgan, jamiyatga koʻp halokat yetkazgan. Yuqumli kasalliklarning mohiyati ularning kelib chiqish sabablari uzoq vaqt nomaʼlum boʻlib kelgan.

Oʻrta asrning mashhur olimi va shifokori Abu Ali Ibn Sino «Al qonun» asarida oʻlat, chinchechak, qizamiq va boshqa yuqumli kasalliklarni koʻzga koʻrinmaydigan jonivorlar qoʻzgʻatsa kerak deb gumon qiladi. Yuqumli kasalliklar odamlar hayotida

muhim rol o'ynaydi. Xozirgi kunga qadar yer yuzida ma'lum bo'lgan va o'rganib chiqilgan yuqumli kasalliklarning soni 1060 dan ortiq. Shularning ba'zilari hali ham vaqti-vaqti bilan epidemiya, hattoki pandemiya shaklida keng tarqalib turadi. Shuning uchun ham ularning kishilar sog'lig'iga va umuman kishilik jamiyatiga keltiradigan zarari juda kattadir. Yuqumli kasalliklar haqidagi ta'limot mikrobiologiya, epidemiologiya, parazitologiya, immunologiya, eksperimental ximioterapiya va patalogik anatomiya bilan chambarchas bog'liq. Yuqumli kasalliklarni garchi patogen bakteriyalar, viruslar va bir hujayrali sodda jonivorlar qo'zg'atsada, ularning paydo bo'lishini faqat mikrobnig organizmga qarshi kurashi natijasi deb hisoblab bo'lmaydi. Infeksiya avj olishi murakkab ijtimoiy biologik jarayon bo'lib, mikrobn bilan makroorganizmning o'zaro ta'siri natijasiga bog'liq. Patogen bakteriya kirganda odam organizmida patologik o'zgarishlar, moslashish va himoyalani sh jarayoni yuz beradi, ya'ni infeksiyon kasallik rivojlanadi. Patogen mikrobn organizmga kirgandan so'ng kasallik rivojlanishi shart emas. Patogen mikrobn bilan odam organizmi o'rtasidagi munosabat turlicha bo'lishi mumkin, bu bir tomondan mikrobnig virulentligi va ikkinchi tomondan odam organizmining ana shu kasallikka moyilligi va reaktivligiga bog'liq.

Infeksiya-(lotincha so`z inficio,infeci,infectum-yuqtirmoq,buzmoq,zaharlamoq) patogen mikrobn,bakteriya yoki viruslarning odam yoki hayvon organizmiga kirishi,ko`payishi va ayni vaqtda organism bilan murakkab jarayonlarni olib borishi hisoblanadi.Bakteriyalar,viruslarning yuqumlilik xususiyatining o`zida hosil qilishi ushbu murakkab jarayonlarni keltirib chiqaradi va bu infeksiyon jarayon hisoblanadi. Xavfli yuqumli kasallik bo`lgan COVID -19 ni keltirib chiqaradigan SARS-CoV-2 virusi shtammlari birinchi marta 2019 yil dekabr oyida aniqlangan [6]. Virus genomi birinchi bo`lib Xitoy sog`liqni saqlash xizmatlari tomonidan to`liq shifrlangan bo`lib, 10-yanvar kuni u ommaga taqdim etildi. 2020-yilning 20-yanvarida Xitoyning Guandun provinsiyasida virus odamdan odamga yuqishi tasdiqlandi. 2020-yil 30-yanvarda JSST epidemiya sababli global sog`liqni saqlash favqulodda holatini e`lon qildi va 2020-yil 28-fevralda JSST global xavf darajasini yuqoridan juda yuqori darajaga ko`tardi. 2020-yil 11-martda epidemiya pandemiya belgilariga ega kasallik sifatida tan olingan. Koronaviruslar o`ralgan RNK viruslari bo`lib, ular shamollashdan o`lik pnevmoniyagacha bo`lgan og`irlik darajasida nafas olish kasalliklarini keltirib chiqaradi. Parrandalarda birinchi marta 1930-yillarda topilgan ko`plab koronaviruslar hayvonlarda nafas olish, oshqozon-ichak, jigar va nevrologik kasalliklarni keltirib chiqaradi. Faqat 7 ta koronavirus odamlarda kasallik keltirib chiqaradi. Koronaviruslar 229E, OC43, NL63 va HKU1 15-30% hollarda yuqori nafas yo'llarining virusli infeksiyasini keltirib chiqaradi. Kamdan kam hollarda pastki nafas

yo'llarining og'ir infeksiyalari, jumladan bronxiolit va pnevmoniya, asosan chaqaloqlarda, qariyalarda va immuniteti zaif odamlarda paydo bo'lishi mumkin. 21-asrda o'limga olib keladigan pnevmoniyaning asosiy epidemiyalariga sabab bo'lgan: 2012 yilda MERS-CoV koronavirusi Yaqin Sharq respirator sindromi (MERS yoki MERS) sifatida aniqlandi. 2003 yilda SARS-CoV 2002 yil oxirida Xitoyda paydo bo'lgan og'ir o'tkir respirator sindrom (SARS) epidemiyasining sababi sifatida aniqlandi. Og'ir respirator infeksiyalarni keltirib chiqaradigan bu koronaviruslar zoonotik patogenlar bo'lib, avval kasal hayvonlarni yuqadi, so'ngra hayvonlardan odamlarga yuqadi. SARS-CoV-2 asosan odamdan odamga yuqadi. COVID-19 odatda faqat yengil simptomlarni keltirib chiqaradi, lekin ayrimlar qattiq kasal bo'lishi mumkin. Bu odatda, qariroq odamlar yoki oldindan kasal bo'lganlarga tegishli. Shu sababli har kim aholi orasida infeksiyaning tarqalishini sekinlashtirishga yordam berishi muhim. Buni mahalliy va milliy darajada belgilangan qoida va tartiblarga har doim amal qilish orqali bajarishingiz mumkin. Infeksiya yuqtirib olganingizdan COVID-19 simptomlarini his qilguningizgacha odatda 4-5 kun vaqt ketadi. Infeksiya yuqtirib olganlarning ko'pchiligida simptomlar 10 kun ichida ko'rinadi. Simptomlari paydo bo'lishidan 1-2 kun oldin va simptomlarning birinchi kunida siz kuchli infeksiya tarqatuvchi bo'lasiz. COVID-19 yengil simptomlardan tortib jiddiy kasallikkacha, ayrim holatlarda o'limga ham sabab bo'lishi mumkin. Ayrimlar birorta simptomlarni sezmasdan COVID-19 ga chalinishi mumkin. Kasal bo'lganlar dastlab, tomoq og'rig'i, shamollash simptomlari va yengil yo'tal, shuningdek, o'zini yomon his qilishi, isitma, bosh og'rig'i va mushuklarda og'riqni his qilishi mumkin. Ayrimlarda oshqozon og'rig'i va diareya kuzatilishi mumkin. Ta'm va hid bilishning kuchsizlanishi – kasallikning xususiyatlaridandir, lekin bu hammada ham kuzatilmaydi. Ayrimlarda jiddiy simptomlar, masalan, nafas olishning qiyinlashuvi, ko'krak og'rig'i va konfuzya paydo bo'ladi. Koronavirus infeksiyasi COVID-19: DIC sindromining potentsial rivojlanishi bilan qon ivish yo'llarining faollashishi. Bu endotelial hujayralarning shikastlanishi, disfunktsiyasi va nobud bo'lishi bilan bog'liq bo'lib, bu trombogenik bazal membrananing ta'siriga olib keladi va qon koagulyatsiyasi tizimidagi kaskad jarayonlarini qo'zg'atadi. Noqulay natijani bashorat qiluvchi omil - bu fibrin parchalanish mahsulotlarining yuqori darajasi COVID-19 yuqori o'tkazuvchanlikka ega va bemorlarning bir qismida o'tkir o'pka shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Renin-angiotensin tizimining faolligini muvozanatlash orqali virusning sintez retseptorlari bo'lgan angiotensin-konvertatsiya qiluvchi ferment 2 ushbu virusli infeksiyaning asoratlari rivojlanishiga qarshi himoya rolini o'ynaydi. D vitamini angiotensinga aylantiruvchi 2-fermentning ekspressiyasini qo'zg'atishi va immunitet tizimini turli mexanizmlar orqali

boshqarishi mumkin. D vitamini va turli respirator infeksiyalar o'rtasidagi munosabatlarning epidemiologik tadqiqotlari ko'rib chiqildi

Bundan tashqari Covid-19 inson o'pkasiga tegishli xavfli zarar keltiradi. Yurak-qon tomir kasalliklari, diabet mellitus va semirish COVID-19 bilan kasallangan bemorlarda eng ko'p uchraydigan kasalliklar edi. COVID 19 da o'pkaning eng aniq o'zgarishlari o'pkaning pastki bo'laklarining ko'plab jami ikki tomonlama lezyonlari ustunligi bilan aniqlandi, bu parenxima va stromadagi virusli o'zgarishlar, shuningdek, mikrosirkulyatsiya buzilishi bilan namoyon bo'ldi. Virus keltirib chiqaradigan to'qimalarning shikastlanishida parenximal organlarda o'tkir aylanma va ishemik o'zgarishlar ustunlik qiladi. Kasallikning noxush oqibati uchun xavf omillari aniqlangan, ular orasida yoshi (65 yoshdan oshgan), bemorlarda qandli diabet, yurak-qon tomir kasalliklari, surunkali obstruktiv o'pka kasalligi va surunkali buyrak kasalligi mavjudligi, COVID-19 bilan kasallangan bemorlarda o'limning bevosita sabablari o'tkir nafas yetishmovchiligi, o'pka yurak yetishmovchiligi, o'pka emboliyasi, miya shishi edi. Otopsiya natijalariga ko'ra, o'pkada turli xil davomiylik va zo'ravonlikdagi eng aniq o'zgarishlar aniqlangan. Ikkinchi eng og'ir maqsadli organ yurak bo'lib, ba'zi hollarda zarar ko'rgan va o'limning bevosita sababi bo'lgan Makroskopik nuqtai nazardan, o'pka kattalashgan, havosiz (suvga botganda cho'kadi), diffuz siqilgan, kesilgan joyida jigarrang rang bilan to'q qizil rangda va kesilgan yuzadan pushti suyuqlik oqadi. Ko'proq darajada o'pkaning makroskopik ko'rinishi kasallikning davomiyligiga bog'liq bo'lib, u tomonidan belgilanadi. Ba'zi hollarda o'pka tomirlarida qon quyqalari va tromboemboliya topilgan. Bu tromb yoki tromboemboliya, shuningdek, tromboemboliyaning mumkin bo'lgan manbai nima ekanligini aniqlashda ma'lum qiyinchiliklar mavjud edi. Ko'pincha, makroskopik tavsifda kichik tos suyagi va femoral venalarning hujayrali to'qimalari tomirlarining tromblari qayd etiladi. Agar o'pka arteriyasida tromboemboliya manbai ko'rsatilmagan bo'lsa, bu pulmoner arteriyaning turli qismlaridan kelib chiqqan birlamchi tromblar deb taxmin qilish kerak edi. Mikroskopik tekshiruvda 90% hollarda turli darajadagi traxeit tashxisi qo'yilgan - kataral-gemorragikdan fibrinoz-nekrotikgacha va qoida tariqasida kuzatilishi aniqlangan. Ushbu kuzatishlarda zarar traxeyaning epiteliy qoplami submukozal bezlarda ularning sezilarli darajada kengayishi bilan ortiqcha shilliq hosil bo'lishi bilan birga keladi. COVID-19da o'pkada quyidagicha o'zgarishlar kuzatilishi aniqlangan. O'pkada strukturaviy o'zgarishlar juda o'xshash va quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- epiteliyda virus ta'sirida o'zgarish;

- stromada muntazam bosqichli o'zgarishlar (diffuz alveolyar shikastlanishning turli fazalari);
- mahalliy hujayra immunitetining namoyon bo'lishi;
- qon tomirlarida patologik o'zgarishlar mikrosirkulyatsiya.

Shuni ham aytib o'tishimiz mumkinki, barcha holatlarda o'lgan bemorlarda nafas yo'llarining epitelial hujayralarida, shu jumladan hujayralarda virus keltirib chiqaradigan tipik o'zgarishlar kuzatiladi va traxeya, bronxlar, bronxiolalar va alveolalarning epiteliy qoplamasi o'z xususiyatini yo'qotib boradi. Alveolalardagi hujayra yadrolarning notekis yorilishi bilan transformatsiyalar epiteliya hujayralari, yadrolar va sitoplazma hajmining sezilarli darajada oshishi bilan alohida hujayralar va epiteliyning butun qatlamlarining o'zgarishi kuzatiladi va ba'zi hollarda, alveolalarda joylashgan ko'p yadrolilik simptomi shakllanishi bronxlar, bronxiolalar va ularga qo'shni o'pka to'qimalarining qismlari o'zgarishiga zamin yaratadi. Keyinchalik, bularda alveolalarda o'pka bo'limlarining eng erta shakllangan o'ziga xos hujayralar ko'payadi, alveolalarning ichki qismi to'ldiradi.

Mikroskopik o'zgarishlarni tahlil qilish diffuz alveolyar shikastlanishning namoyon bo'lishini ko'rsatdi va vafot etgan bemorlarning aksariyatida o'zgarishlarning tabiati va o'pkaning mikrosirkulyatsiya qon tomirlarida gemosirkulyatsiyaning buzilishiga hamda stromadagi reaktiv o'zgarishlarning shikastlanishi kuzatildi. Patologik jarayonning davomiyligiga va, ehtimol, hayotiy organlarni protezlashning invaziv usullaridan foydalanishga qarab alveolyar shikastlanish funksiyalari (xususan, o'pkaning sun'iy ventilyatsiyasining qat'iy parametrlarini qo'llashda) aniqlandi. Shuni ta'kidlash kerakki, ba'zi bemorlarda diffuz alveolyar shikastlanishning morfologik ko'rinishi turli xil bo'lib o'pka qismlaridagi alveolalarning fibrinogen oqsil yo'qotishiga sababchi bo'ldi. Keyinchalik alveolalar bo'shlig'ida fibrinning tashkil etilishi va kollagenizatsiyasi, skuamoz metaplaziya, kollagenizatsiya va fibroz bilan namoyon bo'ladi. Virusli komponentga bakterial yoki mikotik infeksiyaning biriktirilishi asosan yiringli-nekrotik o'zgarishlar bilan namoyon bo'ldi, ba'zi hollarda qo'shni plevra shikastlanishi bilan. Qayd etilishicha bemordagi

o'ng pastki bo'lakning patologik jarayonda chap pastki bo'lakka qaraganda bir oz tez-tez ishtirok etganligi va zotiljam kasalligi keltirib chiqaradigan tadqiqotlar virusli va bakterial kuzatuvlarda bakterial komponent etiologiyasida *Klebsiella pneumoniae* va *Acinetobacter baumannii* dominant rolini ko'rsatdi.

COVID-19 uchun xavf omillari (keksalik, semizlik, arterial gipertenziya va qandli diabet) endotelial hujayralarning morfofunktsional xususiyatlarining o'zgarishi bilan avvaldan mavjud bo'lgan tomir disfunktsiyasi bilan tavsiflanadi. Ehtimol,

shuning uchun ularning holati virusning ko'payishi va tarqalishi uchun muhimdir. Endotelial hujayralarni yana nima zaiflashtiradi. Avvalo, bu tizimli yallig'lanish reaksiyasini keltirib chiqaradigan sitokin ko'tarilishi, bo'ron, bo'ron belgilari. Buni biologik belgilarning yuqori ko'rsatkichlari tasdiqlaydi. Masalan, COVID19 bilan kasallangan bemorlarda prokalsitonin aniqlanadigan klinikalarda uning darajasi qonda sezilarli darajada oshdi, shuningdek, darajasi Qonda C-reaktiv oqsil 280-320 mg / l ga etadi. Tabiiyki, bu ko'rsatkichlarning eng yuqori ko'rsatkichlari pnevmoniyaning bakterial komponenti qo'shilgan bemorlarda kuzatilgan. Yallig'lanish eksudatining massiv hujayra o'limi apoptoz bilan ta'sirlangan o'pka to'qimalarida, kaspaz kaskadining faollashuvi (va hujayralar tomonidan kaspaz-3 eksudatining ifodalanishi) bilan hujjatlashtirilgan, mahalliy sitokin bo'ronini kuchaytiradigan chiqarilgan biologik faol moddalar manbai bo'lishi mumkin. Yuqori daraja qondagi yallig'lanishga qarshi sitokinlar endotelidagi halokatli jarayonni kuchaytiradi, bu apoptoz va, ehtimol, hujayra o'limining boshqa mexanizmlari, xususan, piroptoz orqali amalga oshiriladi va bu yallig'lanishga, tomirlarning kengayishiga va ko'payishiga olib keladi. bazal membranalarning o'tkazuvchanligi. Bu qobiliyat bilan ham qo'llab-quvvatlanadi. Kapillyarlarda tromb hosil bo'lishining kuchayishi tufayli, rivojlanishiga olib keladigan COVID-19da kuzatilgan to'qimalarning gipoksiyasi, endotelial hujayralar giperplaziyasi va angiogenez kuchayadi. Kasallikning keyingi bosqichlarida buzilgan vaskulyarizatsiya kuzatiladi, turli kalibrli cho'zilgan kapillyarlar paydo bo'ladi, bu funktsiyaning sezilarli darajada pasayishi bilan angioarxitektonikaning chuqur qayta tuzilishini ko'rsatadi.

SARS-CoV-2 ning aniq sitopatik va sitoproliferativ xususiyatlari va nekroz va apoptoz orqali massiv parenximal hujayralar o'limining yo'qligi virusning zararlangan o'pkaning epitelial hujayralarida g'ayrioddiy uzoq davom etishiga va uzoq muddatli infektsiyaga sabab bo'lishi mumkin. O'pka to'qimalarining progressiv shikastlanishi bo'lgan bemorlarning COVID-19 (shuningdek, bizning materialimizda), mahalliy hujayra immunitetining navbatdagi portlashi bilan birga patologik jarayonlarning ayovsiz doirasini yopadi. O'limdan keyingi kuzatuvlar mavjud edi.

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION)

O'rganilgan ma'lumotlar va kuzatuvlar asosida shuni aniq aytishimiz lozimki, Covid-19 kasalligi va o'pkaning alveolalada kuzatiladigan pnevmaniya kasalligi bilan oqsil fibrion bog'lanishning hosil bo'lishi o'pkaning kuchli zararlanib zotiljamning og'ir formasiga o'tishiga sabab bo'ladi. O'pkaning har bir hujayrasidagi o'zgarishlar bir hujayradan ikkinchi hujayraga o'tib zararlanishi kuzatildi va bu havo tomchi yo'li bilan yuqishi aniqlab o'tilde. Xulosa sifatida shuni

aytishimiz mumkinki hozirgi zamonning dolzarb muammolaridan biri bu o`tkir yuqumli virus kasalligi- koronavirusdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES)

1. Коган Е.А., Березовский Ю.С., Проценко Д.Д., Багдасарян Т.Р., Грецов Е.М., Демура С.А., Демяшкин Г.А., Калинин Д.В., Куклева А.Д., Курилина Э.В., Некрасова Т.П., Парамонова Н.Б., Пономарев А.Б., Раденска-Лоповок С.Г., Семенова Л.А., Тertychny А.С. Патологическая анатомия инфекции, вызванной SARS-CoV-2. Судебная медицина. 2020;6(2):8-30. Kogan EA, Berezovsky YuS, Protsenko DD, Bagdasaryan TR, Gretsov EM, Demura SA, Demyashkin GA, Kalinin DV, Kukleva AD, Kurilina EV, Nekrasova TP, Paramonova NB, Ponomarev AB, Radenska-Lopovok SG, Semenova LA, Tertychny AS. Pathological anatomy of infection caused by SARSCoV-2. Russian Journal of Forensic Medicine = Sudebnaya meditsina. 2020;6(2):8-30. (In Russ.). <https://doi.org/10.19048/2411-8729-2020-6-2-8-30>

2. Зайратьянц О.В., Самсонова М.В., Михалева Л.М., Черняев А.Л., Мишнев О.Д., Крупнов Н.М., Калинин Д.В. Патологическая анатомия COVID-19. Атлас. М.: ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»; 2020. Zairatyants OV, Camsonova MV, Mikhaleva LM, Chernyaev AL, Mishnev OD, Krupnov NM, Kalinin DV. Patologicheskaya anatomiya COVID-19. Atlas. M.: GBU «NIIOZMM DZM»; 2020. (In Russ.).

3. Xu Z, Shi L, Wang Y, Zhang J, Huang L, Zhang C, Liu S, Zhao P, Liu H, Zhu L, Tai Y, Bai C, Gao T, Song J, Xia P, Dong J, Zhao J, Wang FS. Pathological findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome. Lancet Respir Med. 2020;8(4):420-422. [https://doi.org/10.1016/S2213-2600\(20\)30076-X](https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30076-X)

4. Забозлаев Ф.Г., Кравченко Э.В., Галлямова А.Р., Летуновский Н.Н. Патологическая анатомия легких при новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Предварительный анализ аутопсийных исследований. Клиническая практика. 2020;11(2):21-37. Zabozlaev FG, Kravchenko EV, Gallyamova AR, Letunovsky NN. Pulmonary pathology of the new coronavirus disease (COVID-19). The preliminary analysis of post-mortem findings. Journal of Clinical Practice = Klinicheskaya praktika. 2020;11(2):21-37. (In Russ.). <https://doi.org/10.17816/clinpract34849>

5. Zakirxodjayev A. Yuqumli kasalliklar Toshkent-2011 Cho`lpon nashr.darslik

6. LA.Majidov V. M., Yuqumli kasalliklar, T., 1996;

7. Russian Journal of Archive of Patology = Arkhiv patologii 2020, vol. 82, no 5, pp. 5-15 <https://doi.org/10.17116/patol2020820515>.

